

ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PERSEDIAAN OBAT-OBATAN PADA UPT PUSKESMAS SERING

**Serenova Elizabeth Tampubolon¹, Hendrik E.S Samosir²,
Magdalena Judika Siringoringo³**

Universitas HKBP Nommensen

e-mail: serenovaelizabeth.tampubolon@student.uhn.ac.id¹,
hendrik.2007.hs@gmail.com², magdalenasiringoringo@uhn.ac.id³

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pengendalian internal terhadap pengelolaan persediaan obat-obatan di UPT Puskesmas Sering. Persediaan obat merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang efektif dan berkualitas. Namun, pengelolaan persediaan obat memiliki risiko tinggi terhadap kerusakan, kekurangan stok (stockout), kelebihan stok (overstock), hingga penyalahgunaan, sehingga diperlukan sistem pengendalian internal yang memadai. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur pengendalian internal di UPT Puskesmas Sering telah berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), termasuk penerapan pemisahan tugas, keahlian karyawan, serta pelaksanaan stock opname secara rutin. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan fasilitas penyimpanan yang berpotensi menimbulkan penumpukan obat kadaluarsa dan kerusakan fisik. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan sistem penyimpanan, integrasi sistem pencatatan akuntansi, serta peningkatan kompetensi petugas dalam pengelolaan persediaan obat.

Kata Kunci: Pengendalian Internal, Persediaan Obat, Puskesmas, SOP, Stock Opname.

***Abstract** – This research aims to analyze the implementation of internal control in the management of pharmaceutical inventory at UPT Puskesmas Sering. Drug inventory is a crucial component in delivering effective and quality healthcare services. However, inventory management is highly vulnerable to damage, stockouts, overstocks, and misuse; thus, an adequate internal control system is essential. This study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the elements of internal control at UPT Puskesmas Sering have been implemented in accordance with Standard Operating Procedures (SOP), including task separation, staff competencies, and routine stock opname activities. The main obstacle identified is the limited storage capacity, which may lead to accumulation of expired drugs and physical damages. This study recommends improvements in storage systems, integration of accounting and inventory recording systems, and enhancement of staff competencies in pharmaceutical inventory management.*

***Keywords:** Internal Control, Drug Inventory, Health Center, SOP, Stock Opname.*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang menawarkan kemudahan dalam berbagai bidang kegiatan, salah satunya adalah kemudahan dalam pencatatan dan pengelolaan persediaan barang dalam suatu perusahaan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia Dalam PSAK No.202 (2024) Persediaan merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi maupun kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk diperjual belikan dalam kegiatan usaha perusahaan. Pengelolaan persediaan sangat rentan terhadap kerusakan dan pencurian. Oleh karena itu, dibutuhkan pengendalian intern yang bertujuan untuk memperhatikan hal yang penting untuk menjaga persediaan tersebut agar informasi tentang persediaan lebih dapat dipercaya.

Pengendalian intern adalah elemen penting dalam setiap sistem yang berfungsi sebagai acuan serta prosedur operasional bagi suatu perusahaan atau organisasi dalam menjalankan kegiatannya secara efektif dan terstruktur (Lathifah, 2021). Pengendalian intern memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan dan keamanan persediaan barang, baik dalam jumlah, kualitas maupun waktu penggunaannya. Pengendalian yang baik memastikan bahwa persediaan dapat dikelola dengan efisien, sehingga mendukung kelancaran

operasional perusahaan. Dalam praktiknya, pengendalian intern mencakup berbagai aktivitas, seperti perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang. Dengan demikian, perusahaan dapat meminimalkan risiko kerugian akibat overstock, stockout, atau bahkan kerusakan barang yang disebabkan oleh penyimpanan yang tidak sesuai.

Dalam sektor pelayanan kesehatan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu Puskesmas menjadi penanggungjawab penyelenggara dalam upaya kesehatan untuk jenjang tingkat pertama yang berfungsi sebagai pusat tujuan utama dari manajemen obat di Puskesmas adalah menjamin kelancaran pasokan obat yang dibutuhkan masyarakat. Berdasarkan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas No.74 (2016) tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, pengendalian terhadap sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) merupakan upaya yang dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan pelayanan sesuai dengan strategi dan program yang telah dirancang. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekurangan maupun kelebihan obat pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Perencanaan obat dilakukan secara berkala untuk memastikan efisiensi, penggunaan rasional, serta ketersediaan obat sesuai kebutuhan, menghindari kekurangan atau kelebihan stok obat.

Obat adalah bahan atau senyawa yang digunakan untuk mencegah, mengobati, atau meredakan gejala penyakit serta membantu memulihkan kondisi tubuh dan penggunaan obat yang tepat sangat penting dalam dunia kesehatan untuk mencapai kesembuhan yang optimal. Pemberian obat harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa obat yang diberikan tepat sasaran,

aman, dan efektif bagi pasien Syarif (2016). Salah satu masalah yang bisa timbul adalah pemberian obat yang sudah kadaluwarsa, yang dapat mengurangi efektivitasnya atau bahkan membahayakan pasien. Obat kadaluwarsa bisa berubah sifatnya, sehingga tidak memberikan manfaat yang diinginkan dan bisa menimbulkan efek samping. Selain itu, kekurangan stok obat juga menjadi masalah serius karena bisa menghambat proses pengobatan dan memperburuk kondisi pasien. Oleh karena itu, pengendalian internal yang baik dalam pengelolaan persediaan obat sangat penting. Dengan pengendalian yang tepat, obat dapat tersedia dalam jumlah yang cukup, dalam kondisi yang baik, dan tidak melewati batas kadaluwarsa, sehingga penggunaan obat dapat dilakukan dengan aman dan efektif.

Puskesmas Sering, sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis, dituntut untuk dapat beroperasi secara efisien dalam mengelola persediaan obat. Ketersediaan obat di puskesmas harus disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Tingkat ketersediaan obat, baik dari segi jenis maupun jumlah, harus diperhitungkan berdasarkan rata-rata pemakaian bulanan. Oleh sebab itu, efektivitas manajemen obat menjadi faktor utama dalam keberhasilan pengelolaan obat di Puskesmas.

Sebagai fasilitas kesehatan yang berfokus pada pelayanan medis dan perawatan, Puskesmas Sering harus memastikan bahwa stok obat tetap terjaga agar pelayanan dapat berjalan optimal. Jika persediaan obat tidak mencukupi, maka kualitas pelayanan kesehatan akan terpengaruh. Untuk menjamin ketersediaan obat, Puskesmas Sering mengajukan permohonan pengadaan obat kepada pemerintah atau pihak ketiga setiap 1 bulan sekali. Selama proses pengembalian obat yang telah kadaluwarsa dan rusak ke Dinas Kesehatan untuk dimusnahkan, Puskesmas berpotensi mengalami kekosongan beberapa jenis obat

hingga stok baru dikirim oleh Dinas Kesehatan. Kekosongan ini dapat mempengaruhi ketersediaan obat bagi pasien yang membutuhkan, sehingga diperlukan perencanaan yang tepat dalam pengelolaan persediaan obat guna memastikan pelayanan kesehatan tetap optimal. Ketersediaan obat yang memadai menjadi aspek krusial dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas, sehingga kebutuhan pasien dapat terpenuhi dengan baik.

Pengendalian bukan hanya mencari kesalahan-kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan serta memperbaikinya jika terdapat kesalahan. Dengan pengendalian diharapkan, pemanfaatan unsur-unsur manajemen efektif dan efisien.

Penelitian sebelumnya yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal Persediaan Obat Pada Puskesmas Di Kota Mataram oleh Riska Fitria Wulandari (2023). Hasil analisis menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan di tiga tempat puskesmas yang berada di di Kota Mataram Penerapan sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh Puskesmas Pejeruk, Puskesmas Mataram, Puskesmas Tanjung Karang dan Puskesmas Selaparang atas persediaan obat – obatan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Baybo, Marline Persada Lolo, Widya Astuty Jayanti, Meilani (2022) yang berjudul Analisis Pengendalian Persediaan Obat Di Puskesmas Telling Atas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa. Pengendalian persediaan obat pada Puskesmas Teling Atas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa persediaan obat di Puskesmas Teling Atas sudah cukup terkendali.

Selanjutnya penelitian oleh (Setiawati & Utami, 2020) yang berjudul Analisis Pengelolaan Obat di Puskesmas Kasihan 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan obat di Puskesmas Kasihan 1 Kabupaten Bantul, Yogyakarta didapatkan hasil bahwa kesesuaian obat dan pencatatan yang tersedia di puskesmas dengan Formularium Nasional (FORNAS) sudah sesuai.

Pengelolaan obat yang efisien dan aman merupakan salah satu elemen penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas di Puskesmas. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, ditemukan bahwa sejumlah Puskesmas, termasuk Puskesmas Sering, menghadapi masalah terkait dengan persediaan obat yang kurang terkelola dengan baik. Salah satu permasalahan utama adalah kekosongan beberapa jenis obat akibat masa kedaluwarsa, yang mengharuskan obat tersebut dikembalikan atau dimusnahkan sebelum digunakan. Hal ini dapat menghambat ketersediaan obat bagi pasien dan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan, sehingga diperlukan pengendalian internal persediaan obat yang efektif untuk mencegah terjadinya kekosongan obat. Pengendalian yang baik tidak hanya akan menjamin ketersediaan obat yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan, tetapi juga mengurangi kerugian yang dapat terjadi akibat obat yang kedaluwarsa.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana penerapan pengendalian internal terhadap persediaan obat-obatan di Puskesmas Sering, serta mengidentifikasi apakah pengelolaan tersebut sudah berjalan dengan baik. Penelitian ini diberi judul: **ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PERSEDIAAN OBAT-OBATAN PADA UPT PUSKESMAS SERING.**

METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran dan data yang lebih jelas, lengkap, dan mudah bagi peneliti untuk melakukan observasi. Oleh karena itu, penulis menentukan lokasi penelitian yang akan dilakukan, Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Sering. Puskesmas Sering merupakan salah satu Puskesmas Pemerintah Kota Medan dan merupakan Unit Pelaksana Teknisi Kesehatan Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan

Sejarah Singkat UPT Puskesmas Sering

Unit Pelaksana Teknisi (UPT) Puskesmas Sering merupakan satu-satunya Puskesmas utama yang berada di Kecamatan Medan Tembung, salah satu kecamatan yang terletak di sebelah timur pusat Kota Medan. Puskesmas ini awalnya dibangun pada tahun 2004 dengan memenuhi standar fasilitas Rawat Inap. Namun, pada tahun 2021, Puskesmas Sering berubah status menjadi Puskesmas Non Rawat Inap dan memperoleh izin operasional dengan Nomor 445/168.20/V/2021 dan pada tahun 2023 UPT Puskesmas Sering berhasil meraih sertifikat akreditasi Puskesmas dengan predikat Paripurna.

Secara geografis, Puskesmas Sering beroperasi di wilayah Kecamatan Medan Tembung, tepatnya di Kelurahan Sidorejo. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Wilayah Kerja UPT Puskesmas Sering Di Kecamatan Deli Serdang
- Sebelah Timur : Wilayah Kerja UPT Puskesmas Sering Di Kecamatan Deli Serdang
- Sebelah Barat : Wilayah Kerja UPT Puskesmas Sering Di Kecamatan Medan Perjuangan
- Sebelah Selatan : Wilayah Kerja UPT Puskesmas Sering Di Kecamatan Perjuangan

UPT Puskesmas Sering secara administratif mempunyai wilayah kerja terdiri dari 3 (Tiga) Kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Sidorejo
2. Kelurahan Sidorejo Hilir
3. Kelurahan Indra Kasih.

Tabel 1. Kunjungan Rawat jalan di Puskesmas Sering tahun 2022 s/d 2023

No	Unit Pelayanan	Jumlah				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Puskesmas Sering	7.138	7.794	10.887	17.590	5.768
2	Pustu Sidorejo Hilir	3.125	3.004	5.452	5.639	2.240
3	Pustu Indra Kasih	2.965	3.120	3.514	5.111	2.413
Jumlah		13.228	13.918	19.853	28.340	10.421

Daerah ini merupakan kawasan urban dengan populasi yang cukup padat, yang disebabkan oleh banyaknya pembangunan perumahan yang terus berkembang, terutama di wilayah Kelurahan Sidorejo Hilir dengan kepadatan penduduk serta berbagai aktivitas industri rumah tangga di kecamatan ini.

Visi dan Misi Puskesmas Sering

1. Visi UPT Puskesmas Sering

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG SEHAT DALAM KEBERKAHAN, MAJU DAN KONDUSIF DI WILAYAH PUSKESMAS SERING TAHUN 2025".

2. Misi UPT Puskemas Sering

1. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan yang Paripurna, Merata dan Bermutu.
2. Menumbuhkembangkan Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan dalam Pembangunan Kesehatan.
3. Melaksanakan Penanggulangan Masalah Kesehatan secara Komprehensif.
4. Meningkatkan Manajemen dan Informasi Kesehatan yang Akuntabel, Transparan, Berdaya guna dan Berhasil guna serta Modern.

Struktur Organisasi Persediaan Obat Pada UPT Puskesmas Sering

Struktur organisasi adalah cara suatu organisasi mengatur bagian-bagian atau unit-unit yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya struktur organisasi, setiap anggota dapat mengetahui peran dan tanggung jawabnya, sehingga organisasi dapat beroperasi dengan efisien dan terarah dalam mencapai tujuannya. Adapun struktur organisasi persediaan obat pada UPT Puskesmas sering yaitu :

Gambar 2. Struktur Organisasi Persediaan Obat Pada UPT Puskesmas Sering

Sumber: UPT Puskesmas Sering

Bidang Kerja

1. Kepala Puskesmas

Kepala Puskesmas memiliki tugas utama dalam memimpin, mengelola, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di Puskesmas untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Ia bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program kesehatan, termasuk upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Selain itu, kepala Puskesmas mengawasi kualitas lingkungan, melakukan penyuluhan kesehatan, serta melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas dan melaksanakan tugas tambahan sesuai arahan.

2. Penanggung Jawab UKP, Farmasi & Laboratorium

Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan klinis di UPT Puskesmas berjalan sesuai standar. Tugas utamanya meliputi koordinasi kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), pemantauan pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap prosedur, serta analisis terhadap efektivitas program yang dijalankan. Selain itu, Penanggung Jawab juga melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan mutu layanan UKP secara berkala guna perbaikan berkelanjutan. Seluruh hasil pelaksanaan tugas dan temuan di lapangan kemudian dilaporkan kepada Kepala UPT Puskesmas sebagai bahan pengambilan keputusan dan peningkatan mutu layanan.

3. Skринning, Penerimaan & Penyerahan Obat

Pelayanan kefarmasian di instalasi farmasi rumah sakit mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan kepada pasien. Proses pelayanan ini dimulai dari tahap skrining resep, penerimaan hingga penyerahan obat kepada pasien. Kegiatan tersebut melibatkan evaluasi administrasi, penilaian aspek farmasetik, serta pertimbangan klinis guna memastikan bahwa terapi yang diberikan

tepat, aman, dan efektif. Secara khusus, tahapan skrining resep oleh apoteker mencakup beberapa kegiatan yaitu :

- a) Melakukan pembukaan loket pelayanan sebagai awal interaksi antara tenaga farmasi dengan pasien, serta menerima resep yang diajukan.
 - b) Melakukan verifikasi terhadap kelengkapan informasi yang tercantum dalam resep, antara lain meliputi: asal resep (unit pelayanan/ruangan), tanggal penulisan resep, identitas pasien (nama, usia, berat badan, alamat), rincian obat (nama, jumlah, bentuk sediaan), serta petunjuk penggunaan obat (aturan pakai).
 - c) Melakukan evaluasi kesesuaian secara farmasetik terhadap resep yang diterima, termasuk kesesuaian bentuk sediaan, dosis yang diresepkan, cara pemberian, serta durasi pengobatan yang dianjurkan.
 - d) Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam data administratif maupun aspek farmasetik, apoteker wajib melakukan klarifikasi kepada dokter penulis resep. Dalam proses klarifikasi ini, apoteker dapat memberikan masukan profesional serta menyampaikan alternatif terapi yang lebih sesuai. Jika diperlukan, persetujuan dokter harus diperoleh sebelum resep dieksekusi.
 - e) Apabila seluruh poin pada langkah a sampai dengan d telah dinyatakan lengkap dan benar, maka resep diberikan nomor dan dilanjutkan ke tahap penyiapan obat. Khusus untuk resep yang mengandung obat golongan narkotika, psikotropika, serta prekursor, diberikan tanda khusus berupa garis berwarna merah pada resep tersebut.
4. Penyiapan & Peracikan Obat

Petugas bertanggung jawab menyiapkan dan meracik obat sesuai resep yang diberikan oleh tenaga medis, dengan memperhatikan dosis, bentuk sediaan, serta cara penggunaan yang tepat. Mereka memastikan seluruh proses dilakukan sesuai standar profesi dan prosedur operasional tetap (SOP) untuk menjamin keamanan, efektivitas, dan mutu obat. Adapun langkah-langkah petugas dalam penyiapan dan peracikan obat adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan resep, yang mencakup nama obat, aturan pakai, jumlah obat, serta bentuk sediaan yang diminta.
- b) Menyediakan obat sesuai dengan yang tertera dalam resep.
- c) Melakukan perhitungan dosis obat untuk memastikan kesesuaian dengan dosis maksimal yang diperbolehkan. Apabila ditemukan bahwa dosis melebihi batas maksimal, maka perlu dilakukan konfirmasi ulang kepada dokter penulis resep.
- d) Melakukan analisis terhadap kemungkinan interaksi antarobat yang tercantum dalam resep.
- e) Mengambil obat dalam bentuk satuan tunggal, seperti blister, strip, tube, atau pot, kemudian menempatkannya ke dalam kemasan plastik obat.
- f) Menyiapkan etiket obat sesuai dengan jenis sediaan obat yang diberikan.
- g) Menuliskan informasi pasien, termasuk nama pasien, tanggal, dan cara penggunaan obat sesuai dengan yang tercantum dalam resep.
- h) Melaksanakan pemeriksaan akhir terhadap obat dan informasi yang menyertainya guna memastikan ketepatan sebelum diserahkan kepada pasien.
- i) Menyerahkan obat yang telah disiapkan kepada pasien.

Pengelolaan Persediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) UPT Puskesmas Sering

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai merupakan suatu rangkaian proses yang berkelanjutan. Proses ini mencakup beberapa kegiatan pengelolaan Persediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yaitu :

Gambar 3. Diagram Alir
Sumber: UPT Puskesmas Sering

1. Perencanaa Kebutuhan

Perencanaan kebutuhan merupakan proses awal yang esensial dalam sistem pengelolaan logistik farmasi di puskesmas. Tahap ini bertujuan untuk memperkirakan jenis dan jumlah sediaan farmasi yang diperlukan dalam kurun waktu tertentu berdasarkan data penggunaan sebelumnya. Dengan perencanaan yang tepat, ketersediaan obat dapat dijaga secara optimal, sehingga risiko kekurangan (stock out) maupun kelebihan (over stock) dapat diminimalkan.

Dalam pelaksanaannya, proses perencanaan kebutuhan obat dapat dilakukan melalui beberapa metode, di antaranya metode konsumsi yang mengandalkan data historis penggunaan obat yang diminta oleh pasien, serta metode morbiditas yang merujuk pada jumlah kasus penyakit yang tercatat di lingkungan sekitar. Perencanaan kebutuhan obat di UPT Puskesmas Sering dilakukan secara berkala setiap bulan. Petugas yang bertanggung jawab menyusun rencana kebutuhan obat tersebut kemudian menyampaikannya kepada Dinas Kesehatan atau Gudang Farmasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Proses perencanaan ini didasarkan pada pengumpulan berbagai informasi yang relevan, meliputi:

- a. Jumlah penggunaan obat di UPT Puskesmas Sering serta unit-unit pelayanannya selama satu bulan terakhir.
- b. Data kekosongan obat yang terjadi selama periode tersebut.
- c. Jumlah obat yang mengalami kerusakan maupun yang telah melewati masa kedaluwarsa.

2. Permintaan

Pada tahap ini proses pengadaan obat di UPT Puskesmas Sering terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengadaan rutin dan pengadaan khusus. Pengadaan rutin dilakukan setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sedangkan pengadaan khusus dilakukan sebagai respons terhadap kondisi kekosongan obat yang mendadak, umumnya disebabkan oleh

lonjakan permintaan secara tiba-tiba.

Pendanaan untuk pengadaan obat di UPT Puskesmas Sering bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Proses permintaan obat dilakukan secara berkala dan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan guna menjamin ketersediaan obat di UPT Puskesmas Sering sesuai dengan kebutuhan.

3. Penerimaan Obat

Petugas gudang obat UPT Puskesmas Sering bertugas untuk menerima setiap pengiriman obat dengan memastikan kelengkapan administrasi dan kesesuaian fisik obat. Proses ini diawali dengan mencocokkan surat jalan dan daftar barang terhadap jumlah dan jenis obat yang diterima. Setiap perbedaan atau ketidaksesuaian yang ditemukan akan segera dicatat dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk tindak lanjut. Pemeriksaan awal ini menjadi bagian penting untuk menghindari kesalahan dalam pengelolaan logistik farmasi.

4. Penyimpanan

Penyimpanan sediaan farmasi di gudang UPT Puskesmas Sering masih menghadapi beberapa kendala yang berpotensi memengaruhi kualitas pengelolaan logistik. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa jumlah lemari penyimpanan yang tersedia tidak mencukupi untuk menampung seluruh jenis obat yang ada dan keterbatasan lemari ini menyebabkan penataan obat menjadi tidak teratur, sehingga petugas sering mengalami kesulitan saat mencari obat tertentu atau saat melakukan pendataan stok obat.

5. Pengendalian

Proses pengawasan terhadap persediaan obat di UPT Puskesmas Sering dikoordinasikan oleh Kepala Puskesmas, Kepala Gudang Obat, dan staf pengelola obat. Kegiatan pengendalian meliputi pemeriksaan rutin terhadap stok obat dan pemantauan kondisi penyimpanan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan obat tetap terjaga serta mencegah terjadinya kekurangan stok secara tiba-tiba yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan.

6. Pencatatan, Pelaporan, dan Pengarsipan

Kegiatan pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan di UPT Puskesmas Sering merupakan bagian integral dari manajemen sediaan farmasi. Proses ini dilakukan secara sistematis, mulai dari tahap penerimaan, penyimpanan, distribusi, hingga penggunaan obat. Tujuan utama dari pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan ini adalah sebagai bukti administrasi pengelolaan obat yang akuntabel, sebagai sumber data untuk penyusunan laporan, serta sebagai referensi dalam evaluasi pengelolaan obat.

7. Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Obat

Pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan obat di UPT Puskesmas Sering dilakukan secara berkala untuk menjaga kualitas dan kesinambungan layanan farmasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang mungkin terjadi dalam proses pengelolaan, seperti ketidaksesuaian data, penumpukan stok, atau kekosongan obat. Hasil pemantauan digunakan untuk menyusun rekomendasi perbaikan yang bersifat berkelanjutan.

Evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga memperhatikan kualitas pelayanan kepada pasien. Dengan melakukan evaluasi secara rutin, puskesmas dapat mengendalikan kesalahan dalam pengelolaan obat, menjaga ketersediaan obat yang merata, serta meningkatkan akurasi pencatatan dan pelaporan. Pada akhirnya, evaluasi ini menjadi dasar untuk mengukur pencapaian kinerja pengelolaan obat di unit pelayanan kesehatan tersebut.

Pembahasan dan Perbandingan Pengendalian Intern Persediaan Obat-Obatan di UPT Puskesmas Sering

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penerapan pengendalian internal terhadap persediaan obat-obatan di UPT Puskesmas Sering kurang berjalan secara efektif dan efisien akan tetapi metode pengendalian yang diterapkan sudah mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di lingkungan UPT Puskesmas Sering

1. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan persediaan obat di UPT Puskesmas Sering telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Setiap pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan, mulai dari penerimaan hingga penyaluran obat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah diatur. Seperti disampaikan oleh Arif (2019), pengendalian internal sangat berperan penting dalam menjaga kelancaran aktivitas organisasi karena berisi aturan-aturan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kecurangan yang berpotensi merugikan. Untuk menjamin pelaksanaannya berjalan optimal, perlu dibentuk tim pengawasan khusus yang secara rutin melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas pengendalian.

Sistem pengendalian ini juga membantu memproyeksikan kebutuhan obat secara tepat waktu sehingga dapat menghindari kelebihan stok (stagnant) maupun kekosongan stok (stockout), yang keduanya bisa mengganggu layanan kesehatan dan kepuasan pasien. Adapun prosedur persediaan obat yang dilakukan pihak Puskesmas adalah sebagai berikut:

- a. Petugas Farmasi dan Apoteker menentukan jenis dan jumlah obat yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan data penyakit yang sering terjadi, riwayat penggunaan obat sebelumnya, perubahan stok sebelumnya, dan rencana pengembangan layanan kesehatan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pasien secara efisien, menghindari pemborosan, dan menjaga kualitas layanan kesehatan. Pendekatan selektif ini membuat pengelolaan stok lebih terarah dan mendukung kualitas layanan kesehatan di pusat kesehatan.
- b. Petugas Farmasi dan Apoteker membuat laporan pemakaian obat melalui formulir Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO). Laporan tersebut menjadi dasar pengajuan permintaan pengadaan obat ke Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK) Dinas Kesehatan Kota Medan.
- c. Setelah permintaan disetujui, Petugas Farmasi dan Apoteker akan menerima pasokan obat dan bahan medis dari Dinas Kesehatan Kota Medan sesuai jumlah yang telah diajukan.
- d. Setelah penerimaan, Petugas Farmasi dan Apoteker wajib mengecek kecocokan antara jumlah, kemasan, dan jenis obat dengan data yang diajukan dalam LPLPO. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau kerusakan, segera dilaporkan ke Dinas Kesehatan.
- e. Obat yang diterima harus ditata dengan cermat di tempat penyimpanan agar terlindung dari kerusakan fisik maupun kimia, dan kualitasnya tetap terjaga sesuai standar penyimpanan.
- f. Obat disusun dan dikategorikan berdasarkan jenis sediaan, kebutuhan suhu penyimpanan, stabilitas zat aktif, serta menerapkan sistem FIFO (First In First Out) untuk memastikan obat yang lebih lama masa kedaluwarsanya digunakan terlebih dahulu.
- g. Petugas mendistribusikan obat ke unit-unit pelayanan sesuai kebutuhan, baik dalam bentuk persediaan di unit (floor stock), pembagian dosis sekali minum (unit dose dispensing), atau gabungan dari keduanya.
- h. Semua pergerakan obat dicatat dalam kartu stok, dan dilakukan pemeriksaan fisik

stok (stock opname) setiap bulan pada minggu ketiga. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mencocokkan jumlah obat secara fisik dengan catatan administrasi

- i. Petugas dan Apoteker memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan / kekosongan obat di ruang farmasi.
- j. Petugas dan Apoteker melakukan tahap memisahkan dan memadai obat- obat kadaluarsa atau rusak. Kemudian petugas akan mencatat obat-obat yang kadaluarsa atau rusak, dan akan dibuat berita acara dan diserahkan kepada Kepala Puskesmas jika disetujui maka petugas apoteker dan farmasi akan membuat berita acara pengembalian obat kadaluarsa atau rusak ke gudang farmasi.
- k. Petugas Farmasi dan Apoteker melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dilakukan sebulan sekali. Tujuannya adalah untuk mengendalikan dan menghindari terjadinya kesalahan dalam pengolahan obat. Serta melakukan

2. Pemisahan Tugas

UPT Puskesmas Sering telah menerapkan sistem pemisahan tugas yang jelas dalam pengelolaan obat. Proses skrining penerimaan dan penyerahan obat dilaksanakan oleh apoteker, sedangkan proses penyiapan dan peracikan obat berdasarkan resep dokter menjadi tanggung jawab asisten apoteker. Pembagian tugas ini bertujuan untuk menjaga akurasi, efisiensi kerja, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam pengelolaan obat-obatan.

3. Keahlian Karyawan

UPT Puskesmas Sering, standar perilaku dan keahlian karyawan di bidang pelayanan kefarmasian telah ditetapkan dengan baik. Budaya kerja yang menekankan pada nilai kejujuran, kesopanan, dan penghormatan terhadap pasien menjadi landasan dalam membentuk perilaku profesional karyawan. Apoteker yang bertugas di unit pelayanan obat diharuskan memiliki keahlian tertentu, baik dalam aspek teknis kefarmasian maupun dalam pelayanan kepada pasien, guna memastikan kualitas pelayanan yang optimal.

4. Stock Opname

Stock opname merupakan kegiatan evaluasi dan pengendalian stok obat yang dilakukan secara berkala, yang dalam hal ini dilaksanakan setiap bulan di gudang farmasi Puskesmas. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memastikan kesesuaian antara data administrasi dan jumlah fisik obat yang tersedia, serta menjamin obat yang ada masih dalam kondisi layak dan tercatat dengan benar. Adapun tahapan pelaksanaan stock opname adalah sebagai berikut:

1. Mencatat sisa stok obat yang masih tersedia di gudang.
2. Melakukan perhitungan fisik terhadap seluruh jenis obat.
3. Mencocokkan hasil fisik dengan data pada kartu stok atau buku harian obat.
4. Memeriksa tanggal kedaluwarsa setiap obat.
5. Mencatat tanggal pelaksanaan kegiatan stock opname.
6. Menyusun berita acara sebagai dokumentasi hasil stock opname.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan unsur-unsur pengendalian internal dalam pengelolaan persediaan obat di UPT Puskesmas Sering telah berjalan sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Hal ini tercermin dari tiga aspek utama berikut:

1. Pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SOP berfungsi sebagai pedoman dalam setiap proses pengelolaan obat, mulai dari penerimaan hingga pendistribusian. Penerapan SOP secara konsisten membantu memastikan bahwa kegiatan dilakukan dengan cara yang efektif, efisien, dan terstandarisasi, sehingga dapat meminimalisir risiko seperti kesalahan

- pencatatan, kerusakan, atau penyalahgunaan obat.
2. Pemisahan tugas antarpetugas dilakukan dengan jelas, terutama antara apoteker dan asisten apoteker. Masing-masing memiliki tanggung jawab tersendiri dalam proses penerimaan, penyimpanan, hingga penyaluran obat. Pemisahan ini menciptakan sistem pengawasan internal melalui mekanisme pemeriksaan silang (cross-checking), yang dapat meningkatkan akurasi data serta keamanan dalam pengelolaan persediaan.
 3. Kegiatan stock opname dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Tujuan utamanya adalah memastikan kesesuaian antara catatan administrasi dengan jumlah fisik obat di gudang. Proses ini mencakup pencatatan jumlah stok, pemeriksaan tanggal kedaluwarsa, dan pencocokan data fisik dengan dokumen administrasi guna menjaga akurasi serta ketersediaan informasi stok obat.

Namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, terutama terkait keterbatasan fasilitas penyimpanan. Jumlah ruang penyimpanan obat yang tersedia saat ini belum mencukupi untuk menampung seluruh jenis obat, terutama ketika terdapat keterlambatan dalam proses pengembalian obat kedaluwarsa atau rusak ke Dinas Kesehatan untuk dimusnahkan. Kondisi ini menyebabkan penumpukan persediaan di area penyimpanan, yang pada akhirnya meningkatkan risiko kerusakan fisik obat akibat suhu, kelembaban, atau penempatan yang tidak sesuai standar. Selain itu, ruang penyimpanan yang tidak memadai juga dapat menghambat proses pengelolaan logistik, menyulitkan pengaturan tata letak obat, serta menyulitkan akses dan pengawasan terhadap persediaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perencanaan ulang terhadap kapasitas penyimpanan agar efektivitas pengendalian internal dapat terus ditingkatkan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan persediaan obat di UPT Puskesmas Sering. Saran yang dapat saya berikan sebagai penulis yaitu :

1. Peningkatan kapasitas dan efisiensi ruang penyimpanan obat: UPT Puskesmas Sering perlu mengevaluasi ketersediaan dan penataan ruang penyimpanan obat agar dapat menampung seluruh jenis obat secara optimal. Penataan ulang atau penambahan ruang sangat penting untuk mencegah penumpukan obat, khususnya obat kedaluwarsa atau rusak, yang jika tidak segera dikembalikan berisiko menimbulkan kerusakan lebih lanjut.
2. Integrasi sistem pencatatan akuntansi dengan sistem pengelolaan persediaan: Penting bagi UPT Puskesmas Sering untuk mengintegrasikan pencatatan persediaan obat dengan sistem pencatatan akuntansi berbasis akrual. Dengan pencatatan yang akurat dan real-time, setiap perubahan dalam jumlah dan nilai persediaan—termasuk obat yang dikembalikan karena rusak atau kedaluwarsa—dapat langsung tercatat dalam laporan keuangan. Hal ini akan meningkatkan transparansi, mempermudah proses audit, serta mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat dalam hal pengembalian dan penghapusan barang.
3. Pelatihan petugas dalam akuntansi persediaan dan pengelolaan logistik farmasi: Untuk menunjang efektivitas pencatatan dan pelaporan, Puskesmas disarankan memberikan pelatihan rutin bagi petugas farmasi dan administrasi terkait akuntansi persediaan, pelaporan aset, serta pengendalian internal. Hal ini bertujuan agar petugas memiliki pemahaman yang memadai tentang pentingnya keterpaduan antara pengelolaan fisik obat dan pencatatan keuangan yang akurat.

Harapan saya bagi peneliti selanjutnya adalah agar dapat melanjutkan dan memperdalam penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi objek penelitian maupun variabel yang dikaji. Penelitian lanjutan dapat mempertimbangkan aspek lain seperti efektivitas sistem informasi manajemen farmasi, analisis biaya dan manfaat dalam

pengelolaan persediaan, atau integrasi penuh antara pencatatan akuntansi dan pengelolaan logistik obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan begitu, hasil penelitian ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi peningkatan sistem pengendalian internal dan pengelolaan persediaan obat, khususnya di tingkat pelayanan dasar seperti Puskesmas..

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. (2017). *Akuntansi Keuangan Menengah Yogyakarta*: CV Andi Offset.
- Anggraeni, E. Y. (2017). *Pengantar sistem informasi* (E. Risanto (Ed.)). Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Ardana, I., & Lukman, H. (2016). *SISTEM INFORMASI AKUNTANSI*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Arif. (2019). Peranan Audit Internal Untuk Menunjang Efektifitas Pengendalian Internal Persediaan Obat-Obatan Pada Rumah Sakit Umum Aminah Blitar. *Statistical Field Theor Journal*, 53(9), 1689–1699.
- Baybo, M. P., Lolo, W. A., & Jayanti, M. (2022). ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAAN OBAT DI PUSKESMAS TELING ATAS. In *Pharmacy Medical Journal* (Vol. 5, Issue 1).
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Fandi Rosi Sarwo Edi. (2016). *Teori Wawancara Psikodignostik*. Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera.
- Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No.202. (2024).
- Lathifah, N. (2021). *Konsep dan Praktik Sistem Pengendalian Internal* (T. Erika & M. and Y. Alhidayah (Eds.)). Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri.
- Lawson, B. P., Muriel, L., & Sanders, P. R. (2017). A survey on firms' implementation of COSO's 2013 Internal Control–Integrated Framework. *Research in Accounting Regulation*, 29(1), 30–43. \
- Mulyadi. (2023). *Sistem Akuntansi* (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications Journal*, 5(2).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 pasal 3. (2013).
- Riska Fitri Wulandari, R. F. W., Susi Retna Cahyaningtyas, & Zuhrotul Isnaini. (2023). ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN INTERNAL PERSEDIAAN OBAT PADA PUSKESMAS DI KOTA MATARAM. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 22(1), 14–26.
- Tambunan M Rudi . (2013). *Pedoman Penyusunan Operating Prosedur (SOP)*. Jakarta: Cv Maiesta.
- Setiawati, A. D., & Utami, P. (2020). Evaluasi Pengelolaan Obat di Puskesmas Kasihan 1 Tahun 2019. *Proceedings The 1st UMY Grace 2020*, 1(1), 47–59.
- Sofwan Vidya syifa, Iqbal Muhammad, & Irdianti Yolanda. (2020). Penerapan Metode Pencatatan Persediaan Obat Di Puskesmas Cipedes. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10, 33–39.
- Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas No.74. (2016). <https://farmalkes.kemkes.go.id/unduh/permenkes-74-2016/>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Syarif, A. (2016). *Farmakologi dan Terapi*. Jakarta: Farmakologi FKUI.
- The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission(COSO). (2017).
- Yuliani, W. (2018). METODE PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING. *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 1(1), 1–10.